

ДИАНОВА Екатерина Сергеевна

ООО «РПХ»; Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ)
аспирант; email: tc2209@yandex.ru

РОЛЬ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ

В статье рассматривается роль контроля в области предоставления гостиничных услуг, направленных на повышение лояльности клиентов. В условиях быстрого технологического прогресса и растущих ожиданий клиентов, цифровизация и автоматизация процессов становятся ключевыми факторами в гостиничном бизнесе. Автор анализирует влияние таких инструментов, как CRM-системы, автоматизированные системы бронирования и аналитические платформы, на улучшение качества обслуживания и укрепление лояльности клиентов. Особое внимание уделяется внутреннему контролю как средству предотвращения мошенничества и обеспечения устойчивого роста гостиничного бизнеса. В исследовании используются методы статистического анализа, спотчек-проверок, наблюдения и теоретического исследования. Результаты показывают, что эффективное управление лояльностью в сочетании с надлежащими механизмами контроля способствует повышению удовлетворённости клиентов и их повторным визитам, что укрепляет конкурентные позиции гостиницы на рынке. Исследование также подчёркивает важность нахождения баланса между контролем и гибкостью в управлении лояльностью клиентов для обеспечения долгосрочной стабильности и конкурентоспособности гостиничного бизнеса. Кроме того, внедрение цифровых инструментов помогает минимизировать человеческий фактор и снизить вероятность ошибок или преднамеренных действий, направленных на причинение вреда гостинице. Это делает внутренний контроль необходимым условием для финансовой безопасности и успешного функционирования гостиничного бизнеса. Важно отметить, что такие меры также способствуют повышению доверия со стороны клиентов и сотрудников, что является важным фактором успеха.

Ключевые слова: лояльность клиентов, гостиничный бизнес, контроль, цифровизация, мошенничество, конкурентоспособность

Для цитирования: Дианова Е.С. Роль контроля в области предоставления гостиничных услуг, направленных на повышение лояльности клиентов // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №3. С. 166–174. DOI: 10.5281/zenodo.14494646.

Дата поступления в редакцию: 8 июня 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 октября 2024 г.

Ekaterina S. DIANOVA

LLC "RPHK"; Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia)
Postgraduate student; e-mail: tc2209@yandex.ru

THE ROLE OF CONTROL IN THE FIELD OF PROVIDING HOTEL SERVICES AIMED AT INCREASING CUSTOMER LOYALTY

Abstract. *The article examines the role of control in the provision of hotel services aimed at increasing customer loyalty. With rapid technological advancement and rising customer expectations, digitalization and process automation are becoming key factors in the hotel business. The author analyzes the impact of tools such as CRM systems, automated booking systems and analytical platforms on improving the quality of service and strengthening customer loyalty. Particular attention is paid to internal controls as a means of preventing fraud and ensuring sustainable growth of the hotel business. The study uses methods of statistical analysis, spot checks, observation and theoretical research. The results show that effective loyalty management, coupled with appropriate control mechanisms, increases customer satisfaction and repeat visits, which strengthens the hotel's competitive position in the market. The study also highlights the importance of finding a balance between control and flexibility in managing customer loyalty to ensure the long-term stability and competitiveness of the hotel business. In addition, the introduction of digital tools helps to minimize human error and reduce the likelihood of errors or deliberate actions aimed at causing harm to the hotel. This makes internal control a necessary condition for financial security and successful operation of the hotel business. It is important to note that such measures also increase trust with customers and employees, which is an important factor for success.*

Keywords: *customer loyalty, hotel business, control, digitalization, fraud, competitiveness*

Citation: Dianova, E. S. (2024). The role of control in the field of providing hotel services aimed at increasing customer loyalty. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(3), 166–174. doi: 10.5281/zenodo.14494646. (In Russ.).

Article History

Received 8 June 2024

Accepted 1 October 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Цифровизация и автоматизация процессов играют все более значимую роль в современном гостиничном бизнесе. Быстрые темпы технологического прогресса и растущие ожидания клиентов заставляют гостиницы адаптироваться к новым реалиям, внедряя инновационные решения для улучшения качества обслуживания и повышения конкурентоспособности. Индустрия гостеприимства и туризма является одним из наиболее быстрорастущих секторов в мире, и лояльность клиентов играет ключевую роль в его успехе.

В условиях высокой конкуренции удержание существующих клиентов и привлечение новых требуют применения современных инструментов и технологий, способных повысить уровень удовлетворённости гостей и стимулировать их к повторным визитам. Понимание концепции лояльности в гостиничном и туристическом бизнесе необходимо для компаний, чтобы сохранять конкурентные преимущества и обеспечивать долгосрочный успех.

Сетевое управление, основанное на использовании цифровых технологий, открывает новые возможности для оптимизации взаимодействия с клиентами и персонализации их опыта. Применение таких технологий, как искусственный интеллект, большие данные и автоматизация, позволяет гостиницам не только улучшать качество обслуживания, но и значительно повышать лояльность клиентов.

Актуальность

Несмотря на существующую литературу, остаётся недостаток исследований по эффективности стратегий управления лояльностью в индустрии гостеприимства и туризма, особенно в контексте контроля и предупреждения злоупотреблением.

Настоящее исследование направлено на устранение этого пробела в знаниях путём изучения вопроса управления лояльностью и роли контроля в индустрии гостеприимства и туризма.

Анализ публикаций

по проблематике исследования

Исследование, проведённое Кимом и Ли

(2018), показало, что восприятие сотрудниками гостиниц контроля над своей рабочей средой, включая такие факторы, как автономия в работе и полномочия в принятии решений, положительно связано с удовлетворённостью и лояльностью клиентов [6]. Другое исследование, проведённое Ли и Кимом (2019), показало, что гостиницы, которые внедрили комплексную систему управления качеством, включающую регулярный мониторинг и оценку качества услуг, смогли улучшить удовлетворённость и лояльность клиентов [7].

Кроме того, исследование Ли и Кима (2020) показало, что гостиницы, предоставляющие персонализированные услуги клиентам с использованием систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), смогли повысить лояльность клиентов [5]. Авторы предположили, что это связано с тем, что CRM-системы позволили гостиницам лучше понимать предпочтения и потребности отдельных клиентов, что, в свою очередь, позволило более точно подбирать услуги.

В целом, эти исследования указывают на то, что контроль играет важную роль в повышении лояльности клиентов в гостиничной индустрии. Эффективный контроль компонентов обслуживания, включая автономию сотрудников и полномочия в принятии решений, внедрение комплексной системы управления качеством и использование персонализированного обслуживания через CRM-системы, может способствовать улучшению удовлетворённости и лояльности клиентов.

В свою очередь, важно отметить, что по мнению некоторых учёных мошенничество во многом происходит изнутри самой компании [10].

Также Кассем отметил, что несмотря на преимущественно негативное влияние мошенничества на сферу гостеприимства систематических фундаментальных исследований по этой теме не проводилось, подчёркивая таким образом в своей работе необходимость изучения контроля в сфере гостеприимства [8].

К сожалению, индустрия гостеприимства

так же подвержена мошенничеству, как и любая другая отрасль. В сфере гостеприимства распространён высокий уровень мошенничества [9].

Формулировка проблемы

Какое влияние оказывают стратегии управления лояльностью на лояльность клиентов в индустрии гостеприимства и туризма, и какую роль в этой взаимосвязи играет контроль?

Данное исследование направлено на изучение взаимосвязи между управлением лояльностью и контролем в индустрии гостеприимства и туризма, а также на выявление факторов, влияющих на лояльность клиентов.

В исследовании выдвигается гипотеза, что эффективные стратегии управления лояльностью, в сочетании с надлежащими механизмами контроля, могут привести к повышению лояльности клиентов в индустрии гостеприимства и туризма.

Методы и методология

В данном исследовании автором были использованы следующие методы: статистический анализ, спотчек-проверки, наблюдение и теоретическое исследование. Каждый из этих методов был выбран с учётом специфики темы и целей исследования.

Статистический анализ был использован для количественного измерения взаимосвязи между различными аспектами контроля и уровнем лояльности клиентов. Данный метод позволил выявить закономерности и тенденции, которые невозможно было бы определить с помощью качественных методов.

Спотчек-проверки были проведены для оценки соответствия предоставляемых услуг установленным стандартам качества и выявления отклонений. Этот метод позволил получить оперативную информацию о фактическом состоянии сервиса в различных отделах гостиницы и их влиянии на лояльность клиентов.

Наблюдение как метод исследования позволило непосредственно изучить поведение сотрудников и клиентов в реальных условиях. Это дало возможность выявить скрытые

факторы, влияющие на уровень лояльности, а также оценить эффективность применяемых стратегий контроля на практике.

Теоретическое исследование включало анализ существующей литературы и предыдущих исследований по теме лояльности клиентов и контроля в гостиничном бизнесе. Этот метод способствовал формированию концептуальной основы исследования и позволил сопоставить полученные эмпирические данные с уже имеющимися теоретическими знаниями.

Использование комбинации этих методов обеспечило комплексный подход к исследованию, позволивший глубже понять роль контроля в предоставлении гостиничных услуг и его влияние на повышение лояльности клиентов.

Результаты исследования

В целях сохранения конфиденциальности в отношении информации, полученной в ходе исследования, фактическое название отеля, где был собран материал, не разглашается. Однако понимание характеристик отеля, таких как его местоположение, звёздность, тип отеля и основной тип клиентуры, поможет лучше понять существующие входные данные.

Исследуемая Гостиницы располагается в Москве, находится в близости районов Аэропорт и Динамо. Около Гостиницы располагается 2 сетевых гостиницы уровня 5 звёзд, одна гостиница 4 звезды и одна – 3 звезды. Исследуемая Гостиница имеет классификацию 3 звезды и относится к крупной европейской гостиничной сети, которая уже имеет внедрённую и работающую программу лояльности. Также будет замечено, что несмотря на удачное расположение, на данный момент около гостиницы происходит стройка, что в значительной степени оказывает негативное влияние на опыт пребывания гостей ввиду таких факторов, как шум и грязь.

В первую очередь необходимо обратиться к данным о количестве туристов, посетивших данную гостиницу, полученной от основного вида деятельности выручке и данных о целях поездки, поскольку эти данные

являются ключевыми индикаторами, отражающими уровень спроса на гостиничные услуги, финансовую устойчивость предприятия и мотивы потребителей. Анализ этих показателей позволит более точно оценить эффективность стратегий управления лояльностью и выявить взаимосвязь между внедрением контрольных механизмов и степенью удовлетворённости клиентов, что, в свою очередь, способствует разработке более целенаправленных и эффективных управленческих решений.

Рис. 1 – Количество проданных номеров по целям поездки

Таблица 2 – Распределение выручки от проданных номеров по целям поездки

Рис. 3 – Тренд показателя RevPAR

На основании полученных данных автором был сделан промежуточный вывод о том, что спрос на данные услуги у потребителей растёт, учитывая рост бронирования проживания и рост выручки от данной услуги. Также было отмечено наблюдаемый рост в корпоративном сегменте, что говорит о необходимости работы с этим типом клиентов. Необходимость работы с лояльностью в корпоративном сегменте обусловлена его значительным потенциалом для увеличения доходов и стабильности бизнеса. Корпоративные клиенты часто бронируют номера на длительный срок, организуют мероприятия и конференции, что приводит к большему объёму продаж и более устойчивым денежным потокам. Укрепление лояльности среди корпоративных клиентов позволяет гостинице не только увеличить повторные бронирования, но и создать долгосрочные партнёрские отношения, что способствует стабильному притоку клиентов и снижению затрат на привлечение новых гостей. Таким образом, работа с лояльностью в корпоративном сегменте является стратегически важной задачей, обеспечивающей конкурентные преимущества и устойчивое развитие гостиницы.

Для гостиниц данной группы характерно ежемесячное отслеживание такого показателя, как RPS (Reputation Performance Score). Этот показатель отражает совокупную репутацию гостиницы, учитывая отзывы клиентов, их удовлетворённость и общее впечатление от предоставленных услуг. Регулярный мониторинг RPS позволяет отелям оперативно реагировать на обратную связь, выявлять и устранять недостатки в обслуживании, а также укреплять свои позиции на рынке за счёт поддержания высокого уровня репутации. Важно отметить, что высокий RPS не только способствует увеличению числа повторных бронирований, но и является мощным инструментом для привлечения новых клиентов через рекомендации и положительные отзывы.

Рис. 4 – Динамика показателя RPS

Рис. 5 – Сравнение оценки услуг отеля на разных площадках для отзывов

Для исследования были взяты данные за 2022, 2023 и имеющиеся за полгода данные 2024 гг. Отсутствие данных за 2021 г. обусловлено рядом объективных причин, включая пандемию COVID-19, которая значительно повлияла на туристическую отрасль, исказив обычные показатели спроса и предложения. Использование данных за этот период могло бы привести к неточным выводам и исказить результаты исследования, так как 2021 год был аномальным с точки зрения активности клиентов и финансовых показателей.

Наблюдаемый рост показателя свидетельствует о том, что усилия, направленные на улучшение качества обслуживания и укрепление лояльности клиентов, приносят положительные результаты.

Таким образом, автором был сделан промежуточный вывод о том, что в гостинице делается многое для повышения лояльности клиентов. Тем не менее, остаётся актуальным

вопрос контроля проводимых мероприятий с целью предупреждения злоупотреблений и обеспечения устойчивого роста уровня удовлетворённости клиентов. Эффективный контроль поможет избежать потенциальных проблем и улучшить качество предоставляемых услуг, что в свою очередь укрепит доверие и лояльность клиентов.

Далее приведена табл. 1 основных услуг, предоставляемых гостиницей, в целях повышения лояльности своих гостей и способов злоупотреблений по каждой из них.

Соответственно несмотря на то, что гостиница может проводить ряд мероприятий для гостей, включая предоставление скидок и бесплатных услуг, что способствует повышению лояльности клиентов, это также увеличивает риск упущения выручки из-за возможных мошеннических действий со стороны сотрудников операционных отделов. Этот вопрос является достаточно дискуссионным, поскольку крайности в сторону жёсткого контроля или абсолютного попустительства также несут риски для предприятия, влияя на его стабильность и конкурентоспособность. Оптимальный баланс между контролем и гибкостью в управлении лояльностью клиентов является ключевым фактором для успешного функционирования гостиничного бизнеса.

Меры внутреннего контроля могут существенно помочь в предотвращении мошенничества. Эффективные меры внутреннего контроля включают регулярные проверки, чёткие процедуры бухгалтерского учёта и отчётности, а также обучение персонала этике и предотвращению мошенничества. Внедрение цифровых инструментов и технологий, таких как системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), автоматизированные системы бронирования и аналитические платформы, также может значительно снизить риск мошенничества. Эти инструменты позволяют в режиме реального времени отслеживать действия сотрудников и клиентов, анализировать данные на предмет аномалий и оперативно реагировать на выявленные нарушения.

Таблица 1 – Соотношения мероприятий по укреплению лояльности гостей и возможных направлениях злоупотребления полномочиями

Услуга	Способ злоупотребления
Оперативное исполнение просьб и пожеланий гостей: гостиница стремится максимально быстро реагировать на запросы и пожелания своих клиентов, обеспечивая высокий уровень обслуживания и удовлетворяя индивидуальные потребности каждого гостя	Сотрудник может намеренно продвигать определённые платные услуги как бесплатные или включённые в стоимость номера, чтобы получить чаевые или другие личные вознаграждения от гостей, не фиксируя их во внутренних системах сбора информации и учёта. Это приводит к потерям потенциальной выручки для гостиницы, так как такие услуги остаются неоплаченными
Предоставление комплиментов гостям: в качестве знака внимания и признательности, гостиница предлагает своим гостям «комплименты» – такие, как угощения в день рождения и приветственный напиток (welcome drink). Эти жесты создают приятное впечатление и способствуют укреплению эмоциональной связи с клиентами	Сотрудник может списывать большее количество комплиментов, чем фактически предоставлено гостям, а затем присваивать разницу или перепродавать эти товары и услуги сторонним лицам, что приводит к потерям потенциальной выручки для гостиницы
Комплиментарные услуги раннего заезда и позднего выезда: гостиница предоставляет возможность раннего заезда и позднего выезда без дополнительной оплаты. Это позволяет гостям более гибко планировать своё время пребывания и создаёт ощущение заботы об их комфорте	Сотрудник может предлагать гостям ранний заезд и поздний выезд за личное вознаграждение (например, в виде чаевых), оформляя это как комплиментарную услугу от гостиницы, что приводит к потерям потенциальной выручки для гостиницы от продажи этих услуг
Повышение категории номера без доплаты: при наличии возможности, гостиница предлагает гостям улучшенные номера без дополнительной оплаты. Это не только улучшает впечатление от пребывания, но и демонстрирует высокий уровень сервиса и внимание к потребностям клиентов	Сотрудник может предлагать повышение категории номера за личное вознаграждение (например, в виде чаевых), оформляя это как комплиментарную услугу от гостиницы, что приводит к потерям потенциальной выручки для гостиницы от продажи улучшенных номеров

«При правильной эксплуатации и внедрении инновационные технологии будут отражать интересы и гостиницы, и персонала, и потребителей» [1]. Кроме того, современные цифровые инструменты могут обеспечить прозрачность и подотчётность в операционной деятельности, что способствует повышению доверия как со стороны клиентов, так и со стороны сотрудников. Автоматизация процессов помогает минимизировать человеческий фактор и снизить вероятность ошибок или умышленных действий, направленных на причинение вреда отелю. Таким образом, интеграция механизмов внутреннего контроля и цифровых инструментов является необходимым условием обеспечения финансовой безопасности и устойчивого роста гостиничного

бизнеса.

«Внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы должно сопровождаться решением вопросов об эффективном функционировании контроля и защиты массивов данных, что может быть реализовано посредством внедрения контрольных процедур» [3].

Также по мнению автора необходимо заметить, чтобы начать устранять выявленные уязвимости, крайне важно повысить осведомлённость среди клиентов о полагающихся им бонусах в рамках программ лояльности [10].

Заключение

Исследование показало, что мероприятия, направленные на повышение лояльности клиентов, такие как предоставление скидок, бесплатных услуг и улучшенных условий

проживания, оказывают положительное влияние на удовлетворённость гостей и их желание возвращаться.

«Для повышения качества обслуживания в гостиничном бизнесе следует постоянно следить за знанием «слабых мест» в обслуживании и их своевременной проработкой с целью предотвращения претензий со стороны гостей, повышением удовлетворённости клиентов, правильной мотивацией сотрудников, повышением эффективности управления предприятием, уменьшением количества так называемых внутренних и внешних неудач, следить за имиджем гостиницы и качеством оказываемых услуг» [2].

Однако, эти же мероприятия увеличивают риск упущения выручки из-за возможных мошеннических действий со стороны сотрудников операционных отделов. Это ставит перед гостиницами сложную задачу: найти баланс между предоставлением клиентам гибкости и комфорта, и необходимостью жёсткого контроля для предотвращения злоупотреблений.

Меры внутреннего контроля, такие как регулярные аудиты, чёткие процедуры учёта и отчётности, а также обучение персонала этике и предотвращению мошенничества, играют ключевую роль в минимизации рисков. Внедрение цифровых инструментов и технологий, таких как системы управления взаимоотно-

шениями с клиентами (CRM), автоматизированные системы бронирования и аналитические платформы, позволяет отслеживать действия сотрудников и клиентов в реальном времени, анализировать данные на предмет аномалий и оперативно реагировать на выявленные нарушения.

Эти меры способствуют повышению прозрачности и подотчётности в операционной деятельности, что укрепляет доверие как со стороны клиентов, так и со стороны сотрудников. Автоматизация процессов помогает минимизировать человеческий фактор и снизить вероятность ошибок или преднамеренных действий, направленных на причинение вреда гостинице. Таким образом, интеграция механизмов внутреннего контроля и цифровых инструментов является необходимым условием обеспечения финансовой безопасности и устойчивого роста гостиничного бизнеса.

Практика использования программ лояльности показала эффективность их использования в вопросах удержания клиентов и роста выручки компании [4]. Однако, для достижения оптимальных результатов, гостиницы должны непрерывно совершенствовать свои стратегии управления лояльностью, внедрять инновационные решения и поддерживать высокий уровень контроля для предотвращения мошенничества и обеспечения долгосрочной стабильности и конкурентоспособности на рынке.

Список источников

1. Березин К.С. Проблемы внедрения инновационных технологий в гостиничном бизнесе // Вестник науки. 2022. №4(49). С. 47-51.
2. Гаценко Н.В. Понятие качества обслуживания на предприятиях гостиничного бизнеса // Вестник науки. 2024. №4(73). С. 45-51.
3. Кулак А.А., Макаренко С.А. Совершенствование внутреннего контроля в сельскохозяйственных организациях в условиях цифровизации // Бизнес и дизайн ревью. 2022. №2(26). С. 63-70.
4. Шелепаева А.Х. Бизнес-моделирование как средство поиска точек роста в гостиничной индустрии // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. 2024. Т.10. №1. С. 88-98. DOI: 10.18413/2408-9346-2024-10-1-0-7.
5. Lee C., Kim S. The effect of customer relationship management on customer satisfaction and loyalty in the hotel industry // Journal of Hospitality and Tourism Technology. 2020. Vol.11. Iss.1. Pp. 34-46.

6. Kim S., Lee C. The effect of hotel employees' perceptions of control on customer satisfaction and loyalty: The mediating role of service quality // *Journal of Hospitality and Tourism Management*. 2018. Iss.37. Pp. 67-77.
7. Lee, C., & Kim, S. (2019). The impact of a comprehensive quality management system on customer satisfaction and loyalty in the hotel industry // *International Journal of Hospitality Management*. 2019. Iss.76. Pp. 71-79.
8. Kassem R. Spotlight on fraud risk in hospitality a systematic literature review // *International Journal of Hospitality Management*. 2024. Vol.116. 103630. DOI: 10.1016/j.ijhm.2023.103630.
9. Ross N. Fraud and its Relations to the Hospitality Industry. Honors Theses. Dissertation Thesis. 2015. 738. URL: https://egrove.olemiss.edu/hon_thesis/738.
10. van Ruth S.M., van der Veecken J., Dekker P., Luning P.A. Wim Huisman, Feeding fiction: Fraud vulnerability in the food service industry // *Food Research International*. 2020. Vol.133. 109158. DOI: 10.1016/j.foodres.2020.109158.

References

1. Berezin, K. S. (2022). Problemy vnedreniya innovatsionnykh tekhnologiy v gostinichnom biznese [Problems of implementation of innovative technologies in the hotel business]. *Vestnik nauki [Bulletin of Science]*, 4(49), 47-51. (In Russ.).
2. Gatsenko, N. V. (2024). Ponyatie kachestva obsluzhivaniya na predpriyatiyakh gostinichnogo biznesa [The concept of service quality at hotel business enterprises]. *Vestnik nauki [Bulletin of Science]*, 4(73), 45-51. (In Russ.).
3. Kulak, A. A., & Makarenko, S. A. (2022). Sovershenstvovanie vnutrennego kontrolya v seliskokhozyaj-stvennykh organizatsiyakh v usloviyakh tsifrovizatsii [Improving internal control in agricultural organizations in the context of digitalization]. *Biznes i dizajn revyu [Business and design review]*, 2(26), 63-70. (In Russ.).
4. Shelepaeva, A. K. (2024). Biznes-modelirovanie kak sredstvo poiska toчек rosta v gostinichnoj industrii [Business modeling as a means of finding growth points in the hotel industry]. *Nauchnyj rezultat. Tekhnologii biznesa i servisa [Scientific result. Business and service technologies]*, 10(1), 88-98. doi: 10.18413/2408-9346-2024-10-1-0-7. (In Russ.).
5. Lee, C., & Kim, S. (2020). The effect of customer relationship management on customer satisfaction and loyalty in the hotel industry. *Journal of Hospitality and Tourism Technology*, 11(1), 34-46.
6. Kim, S., & Lee, C. (2018). The effect of hotel employees' perceptions of control on customer satisfaction and loyalty: The mediating role of service quality. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 37, 67-77.
7. Lee, C., & Kim, S. (2019). The impact of a comprehensive quality management system on customer satisfaction and loyalty in the hotel industry. *International Journal of Hospitality Management*, 76, 71-79.
8. Kassem, R. (2024). Spotlight on fraud risk in hospitality a systematic literature review. *International Journal of Hospitality Management*, 116, 103630, doi: 10.1016/j.ijhm.2023.103630.
9. Ross, N. (2015). Fraud and its Relations to the Hospitality Industry. *Honors Theses*, 738. URL: https://egrove.olemiss.edu/hon_thesis/738.
10. van Ruth, S. M., van der Veecken, J., Dekker, P., & Luning, P. A. (2020). Wim Huisman, Feeding fiction: Fraud vulnerability in the food service industry. *Food Research International*, 133, 109158. doi: 10.1016/j.foodres.2020.109158.